

OLAM MIFOLOGIK MANZARASINI VOQELANTIRUVCHI UNSURLAR

Kdirbaeva Gulzira Kurbanbaevna

ijtimoiy-gumanitar fanlarni masofadan o‘qitish kafedrası, PhD., dotsent, Nukus DPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820225>

Olamning mifologik manzarasini yaratuvchilar miflarning konseptuallashuvini va aqliy dunyoqarashni tushunishga yordam beradigan unsurlar hisoblanadi. Mif olam mifologik manzarasining markaziy tushunchasi bo‘lganligi sababli, mif mazmuni olam mifologik manzarasining mazmunini yanada aniqlab beradi va uni tasniflash asosida mifologik manzarani boyitadi: etiologik, kult, kosmogonik, teologik, antropologik, astral (solyar va lunar), kalendar, axloqiy, qahramonlik, totemik, tanatologik, esxatologik va boshqalar kiradi [Lazerev 2017:274]. Adabiy atamalar lug‘atida: mifologema – (qad.-yunon. μῦθος — rivoyat, afsona va eski yunon tilida λόγος — fikr, sabab) atama, mifologik syujet, sahna, obraz, globallikni tasvirlovchi, universallik xarakteriga ega va dunyo xalqlarida keng qo‘llaniladigan birlik, sifatida ta‘riflanadi. “Mifologik arxetip” atamasi ham qo‘llaniladi [https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie_terminy/mifologema/?q=458&n=348].

Maxsus terminologik lug‘atlar va tadqiqotchilarning ilmiy ishlaridan mifologemaning ma‘lum darajada bir xil bo‘lgan bir nechta ta‘rifini to‘plaganimizda, ulardan ba‘zilari qarama-qarshi fikrlardan tashkil topgan, jumladan: K.G.Yung: «jamoaviy fantaziyada takrorlanadigan doimiy ommabop konstruktorlar, ular voqelikni konkret-sensorli timsollar ko‘rinishida umumiy aks ettiradi, arxaik ong tomonidan juda real deb qabul qilingan turli xil mavjudotlardir» [Yung 1991: 31]; A.L.Toporkov: “Mifologema – mustaqil semantikaga ega bo‘lgan mifologik tizim birligidir” [Toporkov 1993: 154]; A.K.Bayburin: “Mifologema – o‘zgaruvchan mazmunga ega atama bo‘lib, mifologik rivoyat birligini belgilash uchun ishlatiladi. <...> Xalq og‘zaki ijodidagi motivdan farqli o‘laroq, mifologema yuqori taksonomik darajaga ega bo‘lgan kasr birligidir” [Bayburin 1993:28]; Yu. Vishnitskaya: “Mifologema muallif tomonidan an‘anaviy madaniy va adabiy paradigmalar tizimi asosida qurilgan, tuzilishi qadimiy mifologik asoslarda shakllangan obrazdir” [Vishnitskaya 2003:3]; G.I.Isina: “Mifologemalar lingvistik ongning mazmunli birligi, ongsiz jamoaviy mahsulot birligi bo‘lib, muayyan etnik guruhning milliy xotirasida saqlanadi va ularning ma‘lum bir milliy madaniyatdagi evolyusiyasi negizida ularning lisoniy manzarasida o‘ziga xos aks ettiriladi” [Isina 2015: 65].

Yuqoridagi talqinlarni tahlil qilib, biz «mifologema» ni tavsiflash uchun tavsiya qilish mumkin bo‘lgan quyidagi xulosalarni taklif qilamiz: 1) mifologik tizimning mustaqil semantikaga ega bo‘lgan, olamning mifologik manzarasini so‘z bilan ifodalovchi birlik (semantik-funksional parametrlar ta‘rifi); 2) sakral birlik (lingvofolkloristika va matnshunoslikka oid asarlarda qo‘llaniladigan madaniyat bilan bog‘liqlikni aks ettiruvchi); 3) kognitiv ongni verballashtiruvchi kognitiv birlik (zamonaviy kognitiv fanga xos xususiyat); 4) arxaik birlik (madaniyatshunoslik va etnologik tadqiqot paradigmasi xarakteristikasi); 5) ramziy belgiga ega lisoniy birlik (semiotik nuqtai nazardan). Mazkur ta‘riflar mifologemaning kognitiv ongga, ruhiy xususiyatlariga oid ijtimoiy-madaniy ma‘lumotlariga asoslanadi. Aynan mana shu ta‘riflar «mifologema» atamasining kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyashunoslik tadqiqotlarda tasodifiy qo‘llanilmaganligini isbotlaydi.

Mifologik konseptlarni verballashtirish mifologemalar tomonidan amalga oshiriladi va «mifologema» atamasining aniq ta‘rifini aniqlash tilshunoslikda dolzarb masalalardan biridir, chunki, ko‘rib turganimizdek, hali-hanuzgacha xilma-xil ta‘riflar mavjud. Ushbu muammo

«Qoraqalpoqlarning mifologik lug‘ati»ni tuzish zarurati bilan bog‘liq bo‘ladi, vaholanki olam mifologik manzarasining milliy xususiyatlari madaniy tipdagi lug‘atlarda aks ettirilishi aniq.

Mifologema – bu mifologik tizimni shakllantiruvchi semantik mustaqil lisoniy birlik bo‘lib, olamning mifologik manzarasini verballashtiradi (syujet, sahna, obraz, globallikni ifodalaydi, universal va dunyo xalqlarida keng tarqalgan xususiyatlarga ega. Masalan: mifologema «Tangri ata/Adam ata», «Ummay ana /Hawa Ene» (turkiyzabon xalqlar); mifologema “Feniks qushi” (universal), “Quyosh” mifologemasi (Amerika madaniyati) va boshqalar.

Yuqoridagi faktlardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, “mif” muayyan etnik guruh tomonidan ibtidoiy dunyoqarash tizimining so‘z bilan qayta yaratilgan voqeligidir. Olamning mifologik manzarasini tasvirlash uchun qayta yaratilgan parallel “voqelik” mifologemalar yordamida empirik voqelikni so‘z bilan ifodalovchi maxsus “kod” sifatida xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Лазарев М.А. Мифологическая картина мира//Humanity space International almanac Vol.6, No.2, 2017: 269-282.
2. Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного//Вопросы философии, 1998, №1. С. 134 - 148.
3. Топорова Т.В., Проблемы лингвистической реконструкции германской космогонии: автореф. дисс. ...док.фил.наук. –Москва: 2000, 54 стр.
4. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семиотический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. С. 38
5. Исина Г.И. МИФОЛОГЕМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАРТИНЫ МИРА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 4-1. – С. 160-163
6. https://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie_terminy/mifologema/?q=458&n=348